

МИЗИНФОРМАЦИЯНИНГ ЖАМИЯТГА ТАЪСИРИ: РАҚАМЛИ МУҲИТДА ЁЛҒОН АХБОРОТНИ УЛАШИШНИНГ САБАБ ВА ОҚИБАТЛАРИ

Нарзуллаев Дилшод Норуллаевич

Оммавий коммуникациялар масалалари бўйича марказ бошлиғи ўринбосари
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17312613>

Аннотация. Мақолада интернет ва ижтимоий тармоқларда тарқалаётган сохта маълумотлар (дезинформация) ва уларга ишониб, қайта тарқатиш ҳолатлари (мизинформация)нинг моҳияти очиб берилган. Пандемия даврида пайдо бўлган “инфодемия” феномени мисолида сохта ахборотларнинг шахс ва жамият ҳаётига салбий таъсири таҳлил этилган. Шунингдек, ёлғон хабарларнинг тез тарқалаши ва аҳоли ишонувчанлигининг психологик ва ижтимоий сабаблари кўриб чиқилган ҳамда ахборот иммунитетини кучайтириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: дезинформация, мизинформация, инфодемия, ахборот хавфсизлиги, медиасаводхонлик, манипуляция.

ВЛИЯНИЕ МИЗИНФОРМАЦИИ НА ОБЩЕСТВО: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ.

Нарзуллаев Дилшод Норуллаевич

заместитель начальника Центра по вопросам массовых коммуникаций

Аннотация. В статье раскрывается сущность распространения в интернете и социальных сетях ложной информации (дезинформации) и случаев её повторного распространения вследствие доверия к ней (мизинформации). На примере феномена «инфодемии», возникшего в период пандемии, проанализировано негативное влияние ложной информации на жизнь личности и общества. Также рассмотрены психологические и социальные причины быстрого распространения ложных сообщений и доверчивости населения, а также представлены рекомендации по укреплению информационного иммунитета.

Ключевые слова: дезинформация, мизинформация, инфодемия, информационная безопасность, медиаграмотность, манипуляция.

Annotation. The article addresses the nature of false information (disinformation) circulating on the Internet and social networks, as well as the phenomenon of believing and further disseminating such information (misinformation). Taking the “infodemic” that arose during the pandemic as an example, it examines how fake news adversely affects individuals and society. Furthermore, the study investigates the psychological and social causes behind the rapid spread of misinformation and people’s susceptibility, proposing measures aimed at reinforcing information resilience.

Keywords: disinformation, misinformation, infodemic, information security, media literacy, manipulation

Биз яшаётган даврга “Ахборот асри” деб жуда мос таъриф берилган. Бугун, ўзбекона айтганда, етти ёшдан етмиш ёшгача бўлган барча керагидан ортиқ ахборот оқими ичра яшамоқда. Албатта, маълумот кўплигининг ҳам, ундан фойдаланиш қулайлигининг ҳам ижобий тарафи жуда кўп. Айни пайтда “Ахборот асри”нинг турли-туман хатарли, бугун бу ҳақда ўйламаса, эртага кеч бўладиган масалалари ҳам борки, уларни замонамизнинг энг долзарб муаммолари сифатида қайд этиш жоиз.

Замонавий дунёда ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши ижтимоий жараёнларнинг мураккаблашишига олиб келди. Интернет ва ижтимоий тармоқлар жамият ҳаётининг барча соҳаларига чуқур кириб бориб, янги ижтимоий институтлар ва хатти-ҳаракат моделларини яратди. Шу билан бирга, улар ахборот-психологик манипуляция учун қулай майдонга айланди.

Хусусан, сохта маълумотларнинг кўпайиши ва уларнинг оммавий равишда тарқалиши глобал ахборот хавфсизлигига таҳдид солмоқда. Илмий адабиётларда бу жараён асосан икки категорияда талқин этилади:

1. Дезинформация – (французча des – салбий ва information – ахборот) бу маълум бир мақсадларда, масалан, сиёсий ёки иқтисодий манфаатлар йўлида, аудиторияни чалғитиш ёки жамоат онгини манипуляция қилиш учун қасддан яратилган ва тарқатилган нотўғри маълумотдир. Унинг асосий хусусиятлари – қасддан қилинганлик, ёлғонлиги ва манфаатдор томон мавжудлигидир.

2. Мизинформация эса – бу кишилар томонидан ёлғон, тўлиқсиз, ноаниқ, чалғитувчи эканлиги англамай, текширилмасдан ёки эҳтиётсизлик оқибатида улашилган ахборот ёки контент[1.].

Масалан, ижтимоий тармоқларда номаълум профил таркиби шубҳали бўлган дори воситасини кўрсатиб, “Табиий тоза маҳсулот, ўн кунда саратондан қутуласиз” деган виждонсиз, нотўғри реклама (ахборот) жойлаштирди – **дезинформация**. Бошқа фойдаланувчи “зора кимдир шифо топса” деган эзгу мақсадда ушбу хабарни (маълумотнинг фейк эканини англамаган/текширмаган ҳолда) телеграм гуруҳларга тарқатиб чиқди – **мизинформация**.

2018 йилда илмий доирада катта обрўга эга Dictionary.com онлайн портали “misinformation” сўзини “Йил сўзи” деб эълон қилган. Бу атама биринчи марта инглиз танқидчиси Сэмюэл Жонсоннинг 1756-йилдаги “Пруссия қиролининг хотиралари, I қисм” асарида тилга олинган. Яъни, муаллиф Фридрих II ҳақида ёзар экан, қиролнинг одамларга нисбатан оғир қийноқ усулларини қўллашга қарши чиққанлигини, инглизларни эса “қийноқни ҳали ҳам сақлаб қолганликда” айблаганини айтади ҳамда Фридрих Англия ҳақида мизинформация — нотўғри маълумотларга таянган ҳолда хулоса қилганини таъкидлайди [2.].

Қандай ижтимоий оқибатлари бор?

Мизинформация кишиларнинг умуман ахборотга нисбатан ишончини пасайтиради. Бу эса демократик тамойилларга путур етказди, янгиликлар экотизимининг заифлашишига сабаб бўлади. Афандининг “чўкаяпман” деб ҳаммани лаққиллатгани ҳақидаги машҳур латифа каби, агар одамларнинг мунтазам истеъмол қилаётган ва бошқаларга улашаётган маълумотлари охир-оқибат ёлғон эканлиги ойдинлашгач, бу ҳақиқий бўлган муҳим ва долзарб маълумотларга ҳам ишончсиз қарашни келтириб чиқаради.

Сохта маълумотга ишониб, уни бошқалар билан улашаётган одамнинг хатти-ҳаракати танқидий фикрлаш кўникмасига эга бўлмаган учинчи шахсларга ҳам жисмоний, ҳам моддий-маънавий зарар етказди, шунингдек жамиятда парокандалик, низо, қон тўкилишига сабаб бўлади.

Сиёсий таҳлилчи Дэвид Ж. Роткопф 2003 йилда Оғир ўткир респиратор синдром (SARS) билан бирга тарқалган ёлғон миш-мишларни назарда тутган ҳолда “Washington

Post” нашридаги мақоласида илк бор “инфодемия” атамасини қўллаган [3.]. 2020 йилнинг февралда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан бу сўз расман муомалага киритилгач янада оммалашди. Чунки, covid-19 пандемияси даврида турли асоссиз хабарлар (масалан, саримсоқ ёки муайян дорилар орқали касалликдан тўлиқ халос бўлиш мумкинлиги ҳақидаги иддаолар) инсонларни нотўғри қарорлар қабул қилишга ундади.

Хусусан, Америка Тиббиёт Ассоциацияси журналида (JAMA) 2023 йилда эълон қилинган тадқиқотда оммавий соғлиқни сақлаш тавсияларига амал қилиш орқали Қўшма Штатлардаги covid-19 оқибатида юз берган ўлимларнинг учдан бир қисмини олдини олиш мумкин эди, деган хулоса янграган [4.].

2018 йилда Ҳиндистон давлати жанубидаги Тамилнад штатидаги чекка қишлоқларнинг бирида оломон кўчада болаларга ширинлик тарқатаётган аёлни тошбўрон қилиб ўлдиради. Шунга ўхшаш воқеа Бангалорда ҳам юз беради. Шаҳарга иш излаб борган 26 ёшли Калу Рамни маҳаллий аҳоли арқонга боғлаб, жонини олади.

Чунки, ўша йили “WhatsApp”да мотоцикл минган икки эркак йўл ёқасида крикет ўйнаётган болажонлардан бирини “ўғирлаб” кетгани акс этган 1 дақиқалик видео вирусдек тарқалади. Одамлар бир-бирини огоҳлантиришга тушади. Айрим шок контент эгалари ролик фонида **“Даҳшат! Тарқатинг! Бангалорда 200 га яқин бола ўғрилари юрибди. Хушёр бўлинг”** қабилдаги сохта чақириқлар жойлаштиради. Оқибатда 2018 йилда мамлакатнинг турли штатларида 20 дан зиёд одам “бола ўғриси” сифатида “самосуд” қурбони бўлади [5.].

Ҳақиқатда эса, фожиага сабаб бўлган ўша ролик ижтимоий эксперимент эди, уни бошқаларга улашган мессенжер фойдаланувчилари мотоциклдагилар болани яна қайтариб олиб келгани ҳамда “Карачи кўчаларида болангизни бир лаҳзада йўқотиб қўйишингиз мумкин” ёзувли плакат кўтаришганини пайқаман.

Таҳлилларга кўра, сохта ахборотларга ишонувчанлик қўйидаги омиллар билан изоҳланади:

Одамларнинг уларда аввалдан шаклланган дунёқарашни тасдиқлашга мойиллик: одамлар маълумотнинг тўғри ёки нотўғрилигидан қатъий назар, ўзларининг мавжуд дунёқарашини ёки эътиқодига мос келадиган маълумотларга ишониш ва уларни бошқаларга улашишга мойил бўлади [6.].

Контентнинг соддалаштирилиши (Примитивлаштириш): Манипуляторлар мураккаб ахборотни онг томонидан осон қабул қилинадиган даражада соддалаштиради. Бу инсон миясидаги “когнитив тежамкорлик” тамойилига мос келади, яъни мия маълумотни қайта ишлаш учун камроқ энергия сарфлашни афзал кўради. Бу ҳолатда, маълумотнинг ҳаққонийлиги эмас, балки унинг “жозибдорлиги” муҳим аҳамият касб этади.

Эмоционал реакцияни кўзғатиш: Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, эмоциялар (нафрат, ачиниш, кўрқув) мантиқий фикрлашдан устун туради. Манипулятив контент айнан шу психологик заифликка таянади. Эмоционал зарядланган ахборот тез тарқалади, чунки у инсоннинг эътиборини осон жалб қилади ва унинг рационал фикрлашини фалажлайди.

Ишонч ва эътиқоддан фойдаланиш: Аҳолининг диний ёки маданий эътиқодларидан, шунингдек, жамиятда танилган шахсларнинг обрўсидан фойдаланиш,

манипуляция самарадорлигини оширади. Масалан, жума табриклари ёки таниқли шахслар номидан тарқатиладиган хайриялар аҳолининг ишончини қозонишга қаратилган манипуляцион усуллардир. Бу, ижтимоий жиҳатдан мустақамланган ишонч институтларининг манипуляцияга учрашини англатади.

Ахборот иммунитетини қандай шакллантириш мумкин?

Ахборот манипуляциясига қарши курашиш учун жамиятда ахборот иммунитетини шакллантириш зарур. Ахборот иммунитетини — бу шахснинг ахборот таҳдидларини аниқлаш, уларнинг салбий таъсири ва хавфлилик даражасини ҳис этиш ҳамда уларга қарши туриш қобилиятидир [7.]. У қуйидаги ижтимоий механизмлар орқали ривожланади:

Медиасаводхонликни ижтимоий нормага айлантириш: таълим тизими, оила ва ижтимоий институтлар даражасида медиа саводхонликни ривожлантириш талаб этилади.

Танқидий фикрлаш маданиятини шакллантириш: виртуал маконда қалбаки ахборотларни аниқлаш, фарқлаш бўйича мобил дастурлар, ўйинли иловалар ишлаб чиқилиши, ўқув-машғулотларига татбиқ этилиши, мактаб давридан бошлаб ўқувчилар манипуляцион найранглардан огоҳ этилиши керак.

Фикр лидерларининг масъулиятини ошириш: жамиятнинг элит-интеллектуал вакиллари, фикр лидерлари, жамоатчилик фаоллари ахборотга, ахборот тарқатишга вазминлик билан ёндашиши жуда муҳим. Оломон енгил ресурслар эмас, фикр лидерларига кўпроқ эргашишини инobatга олсак, масъулиятни аввало улар ҳис қилиши шарт. Қалбаки-виждонсиз ахборот муҳитидан – мўътадил инфомаконга ўтиш ёки ўтмасликни айнан мана шу қатлам белгилаб беради.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, ахборот манипуляциясининг асосий объекти дезинформациянинг ўзи эмас, балки уни онгсиз равишда тарқатувчи инсондир. Ёлғон ахборотга "жон" киритувчи асосий омиллар инсоннинг психологик заифликлари, танқидий фикрлашнинг пастлиги ва ижтимоий-гуруҳий мойилликларидир. Шу боис, ахборот хавфсизлигини таъминлаш нафақат давлатнинг, балки ҳар бир фуқаронинг масъулияти бўлмоғи лозим. Жамиятда ахборот иммунитетини шакллантириш учун тизимли ёндашув, таълим дастурларини такомиллаштириш ва фуқаролик масъулиятини оширишга қаратилган ижтимоий кампаниялар ўтказиш зарур.

Президентимиз таъкидлаганидек, бугунги кунда ёлғон ва асоссиз маълумотларни тарқатиш орқали одамларни алдаш, тўғри йўлдан чалғитиш ҳолатлари кўпайиб бораётгани аҳолининг медиа саводхонлигини оширишни олдимизга кечиктириб бўлмайдиган вазифа қилиб қўймоқда. Ахборот майдонида юзага келаётган баҳсли тортишув ва муаммолар фақат ва фақат қонун доирасида, ҳуқуқий меъёрлар негизида ҳал этилиши шарт.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Misinformation, Disinformation & Malinformation: A Guide// <https://princetonlibrary.org/guides/misinformation-disinformation-malinformation-a-guide/>
2. What is the difference between misinformation and disinformation?// <https://www.britannica.com/topic/misinformation-and-disinformation>
- 3.Simon F, Camargo Ch. (2021). Autopsy of a metaphor: The origins, use and blind spots of the 'infodemic'. Sage Journals, 25 (8), 2219-2240.

4. Ahmad, Murthy, van den Heuvel, et al. (2023). Estimation of Deaths Associated With Selected Health Risk Factors in the US, 2010-2019. JAMA, 329 (8), 659-668. doi:10.1001/jama.2023.0118.
5. Kalu Ram's lynching over child abduction: B'luru police clueless, form probe team//<https://www.thenewsminute.com/karnataka/kalu-ram-s-lynching-over-child-abduction-b-luru-police-clueless-form-probe-team-83005>
6. Ecker, U.K.H., Lewandowsky, S., Cook, J. et al. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. Nature Reviews Psychology 1, 13–29. doi:10.1038/s44159-021-00006-y.
7. Голушко Т.К (2022). Информационный иммунитет как ключевое понятие информационно-психологической безопасности личности. Вестник Тамбовского университета, 27 (6), 1483-1495. doi: 10.20310/1810-0201-2022-27-6-1483-1495.
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2024 йил 26 июндаги Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига йўллаган табриги <https://www.xs.uz/uzkr/post/prezident-shavkat-mirziyoev-matbuot-va-ommavij-akhborot-vositalari-khodimlariga-tabrik-jolladi>.